

PSIXOLINGVISTIK TAHLIL METODLARI VA VOSITALARI

Komilova Gulmira Temirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixolingvistika fanining tahlil metodlari va vositalari nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Asosiy diqqat markazida eksperimental, neyropsixologik, assotsiativ, semantik differensial, ko'z harakati (eye-tracking) va reaksiya vaqti (reaction time) metodlarining mazmuni, imkoniyatlari hamda ularning zamonaviy tadqiqotlardagi qo'llanish doirasi yoritiladi. Shuningdek, metodlar o'rtasidagi farqlar, ularning ilmiy tadqiqotda qo'llanish shart-sharoitlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, tahlil metodlari, reaksiya vaqti, assotsiativ tajriba, semantik differensial, neyropsixologik tahlil, eksperiment.

Abstract: This article provides a theoretical and practical analysis of the methods and tools of psycholinguistic research. The main focus is placed on experimental, neuropsychological, associative, semantic differential, eye-tracking, and reaction time methods, exploring their essence, research potential, and scope of application in modern psycholinguistic studies. The paper also discusses the differences between these methods, their advantages, and the conditions under which they can be effectively applied in scientific investigations.

Psixolingvistika – bu til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro munosabatni, inson nutq faoliyatining shakllanish, amalga oshish va idrok etilish jarayonlarini o'rganadigan fan sohasidir. U tilshunoslik va psixologiya fanlarining tutashgan nuqtasida vujudga kelgan bo'lib, til birliklarini inson ongida qanday shakllanishi, qayta ishlanishi va qo'llanishini izohlaydi [1].

Psixolingvistik tadqiqotlarning asosiy vazifasi — insonning tilni o'zlashtirish, tushunish va ishlab chiqarish jarayonlarida qanday kognitiv mexanizmlar ishtirok etishini aniqlashdir. Bunday jarayonlarni o'rganishda maxsus **tahlil metodlari va vositalar** muhim o'rin tutadi [2].

Psixolingvistik tahlil metodlari shartli ravishda ikki katta guruhga ajratiladi [3]:

1. Eksperimental metodlar – laboratoriya sharoitida o'tkaziladigan, o'zgaruvchilar nazorat qilinadigan metodlar (reaksiya vaqti, eye-tracking, ERP va h.k.).

2. **Kuzatuv va tabiiy metodlar** – real nutq holatlarida kuzatuv, suhbat, matn tahlili, assotsiativ eksperiment, semantik differensial, soʻz xatolari tahlili kabilar.

Har bir metod nutq faoliyatining maʼlum jihatini tahlil qilish uchun moʻljallangan boʻlib, ular bir-birini toʻldiradi. Shu sababli psixolingvistik tadqiqotlarda **kompleks yondashuv** – bir necha metodni birgalikda qoʻllash samaraliroq natija beradi [4].

Kuzatuv va tabiiy metodlarning oʻzi bir necha turlarga boʻlinadi: 1) eksperimental metod. Bu metod psixolingvistik tahlilning markaziy vositasidir. Bu usulda tadqiqotchi **mustaqil oʻzgaruvchini** (masalan, soʻz turi yoki kontekst) nazorat qiladi va **bogʻliq oʻzgaruvchini** (javob vaqti, xato soni va h.k.) oʻlchaydi [5]. Masalan, “lexical decision task” (leksik qaror vazifasi)da ishtirokchiga soʻz va soʻz boʻlmagan birliklar koʻrsatiladi. U esa bu birlikning soʻz yoki soʻz emasligini tezda aniqlashi kerak. Javob vaqti – soʻzning miyada qayta ishlanish tezligini bildiradi [6]. Bu metodning afzalligi shundaki, u sabab-natija munosabatini aniq koʻrsatadi. Ammo eksperimentning laboratoriya sharoiti tabiiy nutqdan farq qilishi mumkin. “Lexical decision task” orqali soʻz tanish tezligi, leksik kirish jarayoni va miyaning semantik faolligi haqida aniq maʼlumot olish mumkin. **2) reaksiya vaqti (Reaction Time) metodi.** Bu metodda insonning berilgan lingvistik stimulg javob berish tezligi oʻlchanadi. Javob qanchalik tez boʻlsa, demak, soʻz yoki tuzilma inson ongida shunchalik tanish va tez qayta ishlanadi [7].

U koʻp hollarda **leksik qaror topshiriqlari, taʼsir tajribalari va gapni toʻldirish topshiriqlarida** ishlatiladi.

3) Koʻz harakati (Eye-tracking) metodi. Eye-tracking texnologiyasi matn oʻqish yoki tinglash jarayonida ishtirokchining **koʻz harakatlarini** oʻlchaydi. Koʻzning turgan joyi (fixation), sakrashi (saccade) va orqaga qaytishi (regression) orqali inson qanday joyda maʼlumotni tahlil qilishga koʻproq eʼtibor berganini aniqlash mumkin [8]. Bu metod orqali, masalan, murakkab sintaktik gaplar oʻqilganda koʻzning orqaga qaytishlari koʻpayishini aniqlash mumkin, bu esa **kognitiv yuklama** oshganini bildiradi [9].

4) neyropsixologik metodlar. Psixolingvistik tahlilning zamonaviy yoʻnalishlaridan biri bu **miyaning elektr va neyron faoliyatini oʻlchashdir**. EEG (elektroensefalografiya), ERP (hodisaga bogʻliq potentsiallar) va fMRI (funktional magnit-rezonans tomografiya) yordamida til jarayonlari qaysi miya hududlarida roʻy berishi aniqlanadi [10].

Masalan, ERP tahlilida **N400** toʻlqini semantik noaniqlik bilan, **P600** toʻlqini esa sintaktik xatolik bilan bogʻlanadi [11].

5) assotsiativ eksperiment va semantik differensial metod. Assotsiativ eksperiment – respondentlarga berilgan soʻzga javoban ular ongida paydo boʻlgan soʻzlarni aytish vazifasidir. Bu metod *insonning semantik maydonini* oʻrganish imkonini beradi [12]. Masalan, “maktab” soʻziga “oʻqish”, “sinf”, “bola” kabi javoblar soʻzning **psixosemantik** bogʻlanishlarini koʻrsatadi.

Semantik differensial metodida esa respondent soʻzni baholovchi juftliklar (yaxshi–yomon, iliq–sovuq, kuchli–zaif) orasida joylashtiradi. Bu metod insonning soʻz haqidagi hissiy va baholovchi fikrlarini aniqlaydi [13].

6) nutq xatolarini tahlil qilish metodi. Nutqda qilingan xatolar insonning til ishlab chiqarish jarayonlari haqida qimmatli maʼlumot beradi. Masalan, fonetik xatolar (“koʻrpay” oʻrniga “koʻrpa”), morfologik xatolar (“bormaganman” oʻrniga “bormadim”) til ishlab chiqarish bosqichlaridagi uzilishlarni koʻrsatadi [14]. Bu metod tabiiy nutqni oʻrganishga yaqin boʻlgani sababli **ekologik haqiqiylik** darajasi yuqoridir.

Psixolingvistik vositalar haqida gapiradigan boʻlsak, psixolingvistik tahlilni samarali amalga oshirish uchun turli texnik va dasturiy vositalar keng qoʻllaniladi. Ular tadqiqotning maqsadiga qarab — reaksiya vaqti oʻlchovi, priming topshiriqlari, koʻz harakatini kuzatish, neyropsixologik maʼlumotlarni tahlil qilish, statistik qayta ishlash va korpus tahlili kabi bosqichlarda qoʻllanadi.

Birinchidan, eksperimental dasturlar (masalan, *E-Prime*, *PsychoPy*, *DMDX*) psixolingvistik tajribalarni oʻtkazish uchun eng koʻp ishlatiladigan vositalardir. Ular yordamida ishtirokchilarga turli soʻz, gap yoki matn shaklidagi stimullar koʻrsatiladi va ularning reaksiya vaqti, javob aniqligi yoki reaksiya turi avtomatik tarzda qayd etiladi. Masalan, “lexical decision task”da *E-Prime* dasturi orqali soʻz va soʻz boʻlmagan birliklar ketma-ket taqdim etilib, ishtirokchining tugma bosish vaqti millisekund aniqligida oʻlchanadi. Bu natijalar keyinchalik maʼlumotlar fayliga eksport qilinadi va tahlil uchun ishlatiladi.

Ikkinchidan, priming topshiriqlarida (yaʼni oldingi soʻzning keyingi soʻzni tanishga taʼsirini oʻrganishda) ham *PsychoPy* yoki *OpenSesame* kabi platformalar juda qulay. Tadqiqotchi bu dasturlarda stimullar orasidagi vaqt farqini (masalan, 200 ms yoki 500 ms) oʻrnatishi va subʼektlarning ong osti reaksiyasini aniqlashi mumkin.

Uchinchidan, koʻz harakatlarini tahlil qilish vositalari (masalan, *Tobii Pro Studio*, *EyeLink 1000*, *Gazepoint*) oʻqish, matnni idrok etish yoki nutq tinglash jarayonida koʻzning fiksatsiya va sakrada (sakrash) harakatlarini aniq oʻlchaydi. Masalan, oʻquvchi matnni oʻqiyotganda, *EyeLink* tizimi koʻzning toʻxtash nuqtalarini, ularning

davomiyligini va orqaga qaytishlar sonini aniqlaydi. Shu orqali tadqiqotchi soʻzning semantik murakkabligi yoki gap tuzilmasining oʻqish tezligiga taʼsirini baholaydi.

Toʻrtinchidan, neyropsixologik maʼlumotlarni tahlil qilish vositalari — *EEGLAB*, *BrainVision Analyzer*, *SPM* (Statistical Parametric Mapping) kabi dasturlar — miyada til jarayonlari bilan bogʻliq elektr va neyron faollikni qayta ishlashda qoʻllaniladi. Masalan, ishtirokchiga grammatik jihatdan xato gaplar eshittirilganda, *EEG* yordamida hosil boʻlgan ERP toʻlqinlari (masalan, N400, P600) tahlil qilinadi. *EEGLAB* dasturi bu toʻlqinlarni vaqt boʻyicha ajratib, qaysi bosqichda semantik yoki sintaktik jarayonlar faollashganini aniqlaydi.

Beshinchidan, statistik tahlil va natijalarni modellashtirish uchun *R*, *SPSS*, *Pythonning Pandas* va *NumPy* kutubxonalarini keng qoʻllaniladi. Ushbu dasturlar yordamida eksperimentlardan olingan maʼlumotlar (reaksiya vaqti, xatolik foizi, neyron faollik qiymatlari va boshqalar) matematik jihatdan qayta ishlanadi, korrelyatsion va regressiya tahlillari bajariladi, shuningdek natijalar grafik shaklda tasvirlanadi. Masalan, *R* dasturida *ANOVA* yoki *t-test* yordamida ikki guruh orasidagi farq aniqlanadi.

Oltinchidan, korpus tahlili vositalari — tabiiy nutq namunalari tahlil qilishda ishlatiladi. Ular matnlardagi soʻz chastotasi, kolokatsiyalar, leksik birliklarning kontekstual ishlatilishi kabi koʻrsatkichlarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, *Sketch Engine* yordamida ingliz tilidagi “memory” soʻzining turli kontekstlardagi qoʻllanish chastotasi yoki unga yaqin assotsiativ soʻzlar aniqlanadi. Shu orqali tadqiqotchi semantik tarmoqlarni modellashtiradi va soʻz maʼnosining psixolingvistik dinamikasini oʻrganadi.

Umuman olganda, ushbu dasturiy vositalar psixolingvistik tadqiqotlarda empirik ishonchlilikni oshirish, inson kognitiv jarayonlarini modellashtirish va til tizimini neyropsixologik nuqtai nazardan chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ularning uygʻun qoʻllanilishi natijasida til va tafakkur oʻrtasidagi murakkab bogʻliqlik aniqroq yoritiladi.

Ushbu vositalar yordamida psixolingvistik jarayonlar aniqroq oʻlchanadi va miqdoriy tahlilga asos yaratiladi [15].

Psixolingvistik tahlil metodlari inson nutq faoliyatining ichki mexanizmlarini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega. Har bir metod tilni idrok etish, ishlab chiqarish yoki oʻzlashtirishning turli bosqichlarini yoritadi. Eksperimental va neyropsixologik usullar tahlilning aniq, miqdoriy natijalarini bersa, assotsiativ va semantik metodlar inson tafakkurining sifat jihatlarini ochib beradi.

Zamonaviy psixolingvistik tadqiqotlarda kompleks yondashuv, ya'ni bir nechta metodni birlashtirib qo'llash tendensiyasi tobora kuchayib bormoqda. Bunday yondashuv turli metodlarning afzalliklarini birlashtirish, ularning natijalarini o'zaro solishtirish va tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, reaksiya vaqti metodi orqali nutqni ishlab chiqish tezligi o'lchansa, eye-tracking texnologiyasi yordamida o'quvchi yoki tinglovchining diqqat markazi va ma'lumotni qayta ishlash jarayoni aniqlanadi. Shu bilan birga, EEG yoki fMRI kabi neyropsixologik vositalar yordamida til birliklarini qayta ishlashning miyada kechadigan neyron jarayonlari kuzatiladi.

Kompleks yondashuvning ustunligi shundaki, u insonning tilni idrok etish, tushunish va ishlab chiqish bosqichlarini bir butun tizim sifatida o'rganish imkonini beradi. Faqat bitta metoddan foydalanish ba'zan jarayonning faqat bitta jihatini yoritadi, holbuki turli metodlarni uyg'un qo'llash orqali kognitiv va neyropsixologik mexanizmlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqroq aniqlanadi. Natijada, bunday yondashuv til va tafakkur o'rtasidagi murakkab, ko'p qatlamli munosabatlarni chuqurroq tahlil qilishga yordam beradi hamda psixolingvistik modellarni yanada mukammallashtirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лурия, А.Р. *Язык и сознание*. – М.: Изд-во МГУ, 1979.
2. Levelt, W. J. M. *Speaking: From Intention to Articulation*. – Cambridge: MIT Press, 1989.
3. Anderson, A., Altmann, G. & Garrod, S. *Approaches to Psycholinguistic Research*. – Oxford: Oxford University Press, 2006.
4. Treiman, R., Clifton, C. (2019). *Methods in Psycholinguistics*. – Annual Review of Linguistics, Vol. 5.
5. Field, J. *Psycholinguistics: The Key Concepts*. – Routledge, 2003.
6. McQueen, J. (2007). *Speech Perception and Spoken Word Recognition*. – The Handbook of Psycholinguistics.
7. Meyer, D. E., & Schvaneveldt, R. W. (1971). *Facilitation in recognizing pairs of words*. Journal of Experimental Psychology.
8. Rayner, K. (1998). *Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research*. – Psychological Bulletin.
9. Just, M.A., Carpenter, P.A. (1980). *A theory of reading: From eye fixations to comprehension*. – Psychological Review.
10. Friederici, A. D. (2011). *The Brain Basis of Language Processing: From Structure to Function*. – Physiological Reviews.

11. Kutas, M., Hillyard, S. A. (1980). *Reading senseless sentences: Brain potentials reflect semantic incongruity.* – Science.
12. Karaulov, Y.N. *Assotsiativnyy slovar russkogo yazyka.* – M.: Nauka, 1989.
13. Osgood, C. E., Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H. *The Measurement of Meaning.* – Urbana: University of Illinois Press, 1957.
14. Fromkin, V. (1973). *Speech Errors as Linguistic Evidence.* – Mouton.